

Florida considera ilegales todos los libros de texto de Introducción a la sociología existentes y ahora produce los propios¹

Zachary Levenson²

Resumen:

Artículo de opinión sobre un caso paradigmático de flagrante violación a la autonomía universitaria.

Palabras clave: libertad de cátedra, Universidad Internacional de Florida

Abstract:

Opinion article on an exemplary case of blatant violation of university autonomy.

Keywords: Academic freedom, Florida International University

Imaginen el siguiente escenario: están enseñando Introducción a la Sociología en una universidad comunitaria en Florida y están tratando de explicar la brecha salarial bien documentada entre hombres y mujeres en los Estados Unidos. Consultan la orientación que acaban de recibir de su decano, quien recibió instrucciones por correo electrónico del vicerrector ejecutivo del Florida College System. Las instrucciones establecen explícitamente que explicar “resultados desiguales entre hombres y mujeres” en términos de “sexismo institucional” violaría la ley estatal.

¿Entonces cómo explicarían esta disparidad? El correo electrónico da indicaciones a este respecto:

los cromosomas sexuales biológicos determinan... cómo se comportan las mujeres y los hombres... Entonces, al enseñar esto, uno podría señalar que las mujeres y los hombres con las mismas credenciales ingresan a trabajos diferentes, de modo que ciertos trabajos son ocupados principalmente por mujeres (es decir, con predominio femenino) y algunos están ocupados principalmente por hombres (es decir, con predominio masculino).

¿Leyeron mal la guía? Leen arriba de la página que se trata de un plan de estudios creado por el estado para su uso en todas las clases no optativas de Introducción a la Sociología que se imparten en las universidades comunitarias (*Community Colleges*) de Florida. Tiene explícitamente prohibido hablar

1 Traducción de Zachary Levenson (2026), “Florida Has Deemed All Existing Intro to Sociology Textbooks Illegal and Produced Its Own”, *truthout*, 6 de marzo, 2026.

<https://truthout.org/articles/florida-has-deemed-all-existing-intro-to-sociology-textbooks-illegal/>

La selección, traducción española, notas del traductor (N. del T.) y edición son de Marco Ornelas.

<https://orcid.org/0000-0001-6416-5048>

2 Profesor asociado de sociología en la Universidad Internacional de Florida. Email: zlevenso@fiu.edu Website:

<https://www.zacharylevenson.com/>

sobre “racismo sistémico, racismo institucional [o] discriminación histórica”. No se puede “declarar la intención de las instituciones actuales de oprimir a las personas de color”. No se puede “describir cuándo, cómo y por qué las personas determinan su orientación sexual y/o identidad de género”.

¿En verdad se trata de un error?

Para nada. El semestre pasado, mi departamento en la Universidad Internacional de Florida recibió la noticia de que la Junta de Gobierno de Florida, que supervisa el sistema universitario público del estado, había determinado que ninguno de nuestros programas de estudios cumplía con la ley estatal. A muchos de nosotros nos pareció que la junta procedía con una interpretación deliberadamente amplia de la ley, por lo que le pedimos orientación a nuestro rector.

La ley en cuestión es el Estatuto 1007.25 de Florida que, francamente, es incoherente. Si tuviera que intentar hacerlo comprensible, señalaría que la ley prohíbe cualquier mención de “políticas de identidad”, aunque nunca especifica qué se entiende por este término controvertido. También prohíbe “las teorías de que el racismo, el sexismo, la opresión y los privilegios sistemáticos son inherentes a las instituciones de Estados Unidos”. Qué significa exactamente “inherente” en esta frase sigue siendo un misterio. ¿Se nos permite enseñar teorías de la opresión sistemática si las historizamos, negándonos a considerarlas “inherentes”? ¿Podemos enseñarlas en contextos más allá de los EE. UU.? Todo esto sigue sin estar claro, ya que los funcionarios estatales interpretan estas líneas como una carta blanca para eliminar por completo la raza, el género y la desigualdad del plan de estudios.

En agosto de 2025, la oficina del rector solicitó directrices de cumplimiento a la Junta de Gobierno de Florida. ¿Qué debían hacer los profesores para que sus planes de estudios cumplieran con la ley estatal? En respuesta, la Junta de Gobierno formó un comité, creado en octubre, que tenía un doble propósito: primero, explicitar directrices a seguir y, segundo, crear un libro de texto especial que cumpliera con la ley.

El comité incluía dos profesores de sociología del sistema universitario, dos del sistema de universidades comunitarias y un número no especificado de personas designadas políticamente sin ningún conocimiento en la disciplina. Entre estos designados políticos se encontraban Jason Jewell,

quien fue nombrado director académico del estado después de dirigir un programa de “Grandes Libros” en una pequeña universidad cristiana de Alabama; y José Arévalo, el vicerrector ejecutivo del sistema universitario del estado. Arévalo fue contratado después de escribir una tesis en Hillsdale College sobre los defensores de los “grandes libros” como Mortimer Adler y Allan Bloom. (En este contexto, “Grandes Libros” es una abreviatura de la promoción del canon occidental). Fue Arévalo quien envió el correo electrónico a los decanos con la lista de temas prohibidos.

Sin decir “agua va”, uno de los cuatro sociólogos del comité fue destituido (y ahora sigue suspendido de la enseñanza en su universidad) por supuestamente profesar una “ideología de género”. En la práctica, este profesor simplemente hizo referencia a la existencia de inconformidad de género. No importa. Fue destituido del comité que ahora actuaba bajo la abierta amenaza de represión. En otras palabras, su destitución envió un mensaje a los demás sociólogos del comité y a quienes enseñamos en todo el estado.

Lo que siguió es difícil de saber porque el grupo de trabajo no se reunió en público.

La Junta de Gobierno de Florida, que ya había determinado que ningún programa de estudios de Introducción a la Sociología existente cumplía con las preferencias ideológicas de la junta, también determinó que ningún libro de texto de Introducción a la Sociología existente era legal para enseñar en el estado de Florida. En lugar de ello, el grupo de trabajo decidió de alguna manera que sería buena idea tomar un libro de texto existente de código abierto, publicado bajo una licencia *Creative Commons*, y deshojarlo, reduciéndolo de casi 700 páginas a poco más de 250.

El grupo de trabajo descartó por completo capítulos enteros sobre raza y etnia, género y sexualidad, estratificación social y desigualdad global. Palabras como “racismo” y “discriminación”, que aparecían aproximadamente 120 veces cada una en el original, ahora aparecen 25 veces combinadas. Se eliminaron o destrozaron innumerables temas adicionales y se eliminaron la mayoría de las comparaciones de Estados Unidos con otros países.

Luego, inmediatamente antes de las vacaciones de invierno, a mediados de diciembre de 2025, el director de mi departamento recibió una llamada del rector, quien a su vez había sido llamado por un

miembro del personal de la oficina de la Junta de Gobierno de Florida. El presidente procedió a llamar a cada miembro de la facultad que estaba programado para enseñar Introducción a la Sociología, pidiéndoles que usaran el libro de texto censurado creado por el estado.

Como departamento, respondimos y exigimos directivas por escrito. Si se trata del cumplimiento de la ley, ¿por qué estos administradores y burócratas están demasiado aterrorizados como para emitir mandatos por correo electrónico? El ejemplo con el que abrí esta columna (decanos universitarios que reciben una directiva escrita del vicerrector ejecutivo Arévalo) fue sumamente excepcional. En general, su estrategia parece ser la de tapar sus huellas. Como dijo el sociólogo Max Weber, las burocracias modernas “se basan en documentos escritos (‘los archivos’), que se conservan en su forma original o borrador”. Lo que la Junta de Gobierno de Florida está haciendo entonces es intentar evitar las restricciones burocráticas y avanzar hacia un poder personalizado y discrecional.

Estas llamadas telefónicas equivalen a sugerencias más que a órdenes formales, pero muchos de los profesores presionados de esta manera han estado trabajando para llevar a cabo los edictos de censura. En otras palabras, este es un ejemplo clásico de cumplimiento anticipado. Hasta que estas sugerencias se pongan por escrito, corresponde a los educadores de Florida ignorarlas. Ciertamente, deberíamos organizarnos para impugnarlas, pero hasta que no estén por escrito, debemos negarnos a reconocerlas como directivas oficiales.

El cumplimiento anticipado y la gobernanza autoritaria

Como bien sabemos por precedentes históricos, los regímenes autoritarios dependen en gran medida del cumplimiento anticipado. Porque eso es precisamente en lo que se ha convertido Florida: un régimen autoritario. En este punto, a los profesores no sólo se les dice lo que no pueden enseñar; también se les dice lo que deben enseñar.

Mientras tanto, ninguno de los miembros políticos designados para la Junta de Gobierno de Florida es académico, ni siquiera tiene experiencia en administración educativa. Se trata de personas designadas por políticos del mundo empresarial, desde ejecutivos de seguros hasta contratistas de techos, que dictan cómo los profesores deben impartir sus cursos e incluso proporcionan libros de texto creados por el estado para hacerlo.

¿Qué se supone que deben hacer los sociólogos en este contexto? Estas directivas estatales nos ordenan hacer a un lado la ética profesional y evitar basar nuestras lecciones en la literatura sociológica existente, abandonando las normas de nuestra organización profesional, la Asociación Estadounidense de Sociología. Más bien, estamos siendo abiertamente amenazados si no enseñamos lo que equivale a propaganda producida por el estado.

El concepto mismo de libertad académica moderna surgió por primera vez en la Europa medieval como un medio para salvaguardar la libre investigación de la interferencia política. Su encarnación más contemporánea, con orígenes en el Berlín de principios del siglo xix, tenía un marco similar: la investigación y la enseñanza debían defenderse frente a las autoridades políticas locales.³

Aquí estamos más de un siglo después, intentando enseñar e investigar en Florida, y el estado rechaza abiertamente cualquier apariencia de autonomía académica. En cambio, los funcionarios designados políticamente, trabajando en conjunto con funcionarios electos y, desafortunadamente, profesores complacientes, están intentando imponernos propaganda políticamente conveniente, insistiendo en que dichos materiales constituyen un plan de estudios. Pero esto no es así.

No vayan a creer los lectores que se trata de algún tipo de excepcionalismo de Florida, que no es el caso. Los gobiernos estatales y las administraciones universitarias de Texas, Indiana, Carolina del Norte, Iowa, Oklahoma, Kansas, Mississippi, Arkansas, Kentucky, Virginia Occidental, Wyoming, Tennessee, Dakota del Norte, Georgia y probablemente otros estados también actúan hoy de manera similar. En New Hampshire, los representantes locales acaban de aprobar un proyecto de ley que lleva el nombre de Charlie Kirk que prohíbe la enseñanza de “teorías críticas o prácticas relacionadas que promuevan la división, las visiones dialécticas del mundo, la conciencia crítica o el adoctrinamiento anticonstitucional”.

Tampoco se trata sólo de la sociología. Las referencias al cambio climático antropogénico están desapareciendo de los departamentos de ciencias de la tierra. A los historiadores se les dice que sólo

3 N. del T.: Éste es el reclamo legítimo en favor de la autonomía universitaria (la autonomía de académicos para decidir qué se enseña y qué se investiga) contra el abuso que se hace de ella en buena parte de las universidades públicas mexicanas —la UNAM, el espíritu santo de la nación, antes que nadie—, donde la rendición de cuentas es considerada un atentado a la autonomía (la universidad pública como botín).

pueden enseñar fuentes primarias, y que toda reflexión de segundo orden sobre esas fuentes (lo que solíamos llamar “historia”) está siendo estigmatizada o incluso prohibida. A los profesores de literatura se les dice que sólo pueden enseñar el “canon occidental”.

Todo esto quiere decir que esta lucha no se limita a la sociología en Florida; se trata de resistir el autoritarismo a escala nacional. Debemos defender la sociología en Florida porque defendemos la enseñanza y la investigación académica, libres de interferencia estatal, en todo nuestro país. Si no cortamos esto de raíz en Florida, otros estados seguirán emulando este modelo autoritario.

En defensa de la libertad académica

¿Qué pueden hacer los profesores de los estados afectados? Dos acciones son cruciales como punto de partida. En primer lugar, deberían rechazar el cumplimiento anticipado. Los funcionarios del gobierno quieren aterrorizar a los educadores para que actúen en demasía a lo necesario. Por lo tanto, siempre deben exigir directivas por escrito.

Y en segundo término, deberían hablar con sus colegas. Estas directivas siempre intentan aislarlos, transmitiendo órdenes por teléfono a instructores individuales. Esta es una estrategia deliberada de desmovilización preventiva. Para contraatacar, los educadores se necesitan unos a otros. Deben discutir estas presiones abiertamente en las reuniones de profesores. Deberían establecer conexiones con los profesores de los campus de todo el estado para ver cómo se emiten las directivas de manera desigual. Necesitan formar un Comité de Libertad Académica en el Senado de su facultad, como acabamos de hacer aquí en la Universidad Internacional de Florida por primera vez. Y deberían trabajar a través de sus sindicatos, o cuando eso no sea posible, a través de su capítulo local de la Asociación Estadounidense de Profesores Universitarios. Si no tienen uno, este es el momento perfecto para constituirlo.

Pero no se trata sólo de profesores; se trata de todos nosotros. Este es el ataque más flagrante a la educación superior en mi vida. ¿Por qué los políticos están convirtiendo las universidades públicas en vehículos de propaganda estatal? ¿Por qué los autoproclamados defensores de la libertad de expresión voltean a ver a otro lado y utilizan la represión estatal para hacer cumplir los códigos de expresión en nuestros campus? ¿Por qué no podemos hablar abiertamente de nuestro mundo social en las clases de

sociología? ¿Por qué personas no calificadas del mundo empresarial dictan a los académicos con estudios doctorales cómo deben enseñar y qué libros de texto deben utilizar?

Lo que realmente necesitamos es gente más allá de la propia universidad (el público en general) que hable sobre lo ridículo que es todo esto. Ahora vivimos una era de censura estatal, despidos por motivos políticos y materiales de propaganda producidos por el estado. Si esto no es autoritarismo en la educación superior, no sé qué otra cosa pueda ser.

Ceder no nos quitará de encima a estos ideólogos. Nos están diciendo abiertamente lo que están haciendo, trabajando para hacer de las ciencias sociales y las humanidades un apéndice del estado. No somos propagandistas, sino profesores. Si no defendemos la libertad académica con todo lo que tenemos, la universidad pública pronto será una reliquia del siglo xx.

Nota editorial:

El cuerpo y resumen de este artículo han sido actualizados para dejar en claro que ningún delegado político a la Junta de Gobierno tiene antecedentes académicos.

(mo/13.03.2026)